

**AL-FARG'ONIYNING HAYOT YO'LI VA ASTRANOMIYAGA
QO'SHGAN HISSASI**

**Ilmiy ahbar:F.Baxtiyarova
Ahrorova Jasmina Asror qizi
Alfraganus universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
2-bosqich talabasi**

Annotatsiya Mazkur maqolada buyuk astronom, matematik va geograf koinot va boshqa ilmiy sohalarda faoliyat ko'rsatgan qomusiy olim Al-Farg'oniyning hayot yo'li hamda uning astranomiya sohasiga qo'shgan hissasi, bizga qoldirgan boy merosi haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Astranomiya, yulduz, sfera, geografiya, matematik, samoviy harakatlar, falakiyot.

Аннотация В данной статье кратко освещен жизненный путь Аль-Фаргани, великого астронома, математика и географа, работавшего в космосе и других научных областях, а также его вклад в астрономию и богатое наследие, которое он оставил нам.

Ключевые слова: Астрономия, звезда, сфера, география, математика, небесные движения, катастрофа.

Annotation This article briefly highlights the life of Al-Farghani, a great astronomer, mathematician and geographer who worked in space and other scientific fields, as well as his contributions to astronomy and the rich legacy he

left us.

Key words: Astronomy, star, sphere, geography, mathematics, celestial movements, catastrophe.

KIRISH.

Farg'ona viloyati shaharlarining birida yashovchi Muhammad degan kishining oilasida bir o'g'il farzand dunyoga keldi. Uning ismini Ahmad deb qo'yishdi. Ahmad Farg'oniy bolalikdan o'tkir zehni va qobilyatli bo'lib o'sgani, arab tili va yozuvini tezda o'rgangani haqida aytilgan. Husnixatni mashq qilib, suls va nasx xatlarini chiroyli yozadigan shaxs bo'lgan. Farg'oniy tunlari uzoq vaqtgacha osmon jismlarini kuzatar, harakatli va harakatsiz yulduzni ajratishni istar edi. O'zining chiqish, tikkaga kelish va og'ish burchaklarini o'zicha hisob qilardi.

Olimning to'liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniydir. Sharqda "Hosib" (matematik) degan laqabi bo'lgan. Manbalarda Farg'oniyning farg'onalik ekanidan boshqa hayotiy va ilmiy faoliyati to'g'risida ma'lumotlar saqlanib qolmagan. Al-Farg'oniy Farg'ona vodiysining Quva qishlog'ida tug'ilgan. U sharqda Al-Farg'oniy, Yevropada Alfraganus taxalluslari bilan mashhur bo'lgan. Uning hayoti haqidagi ma'lumotlar juda kam bo'lganiga qaramay, o'rta asrlarda Sharqda uning nomi juda mashhur bo'lgani haqida bilamiz. O'rta asr Ovrupo adabiyotlarida uni Alfraganus deb ataganlar. [4]

ADABIYOTLAR TAHLILI

Al-Farg'oniyning bizga 8 asari yetib kelgan bo'lib barchasi astranomiya oid yangi, qimmatli fikrlar aytilgan. Xalifa al-Ma'mun (813-833) shu yillar oralig'ida Bog'dodda Shammosiya degan joyda va Damashqqa yaqin Kasiyun

Vol. 2 Issue. 2 (2024)

tog'idagi rasadxonalar, Ahmad Farg'oniy rahbarligida qurilgan Bag'dod rasadxonasida ko'pgina kashfiyotlar qiladi. 812-yilgi quyosh tutilishini oldindan hisobladi va yerning dumaloqligini isbotladi.[4] U Xalifa Mutavakkil zamonida (846-862) yillarda Nil daryosi suvi sathini o'lchaydigan asbob "miqyos an – Nil" nilometrni yaratdi.

Al-Farg'oniyni birinchi mustaqil asari "Astronomiyaga kirish" deb nomlangan. Bu asarida Farg'oniy o'zigacha yashab ijod qilgan astronomlarning ishlarini tartibga solib, izchil bayon etadi va ularda uchraydigan ba'zi kamchiliklarini tanqid qiladi. Mana shu yuqoridagi asar Farg'oniyni yetuk astronom ekanini ko'rsatadi.[1.3] Farg'oniy bu asarni yozishdan oldin ham o'zining yetuk astronom ekanligini bir qancha quyosh tutilishini oldindan aniqlab isbotlagan edi.

Farg'oniyni ilmiy merosi sirasiga yana "Asturlobdan foydalanish haqida kitob", "Oy yer ustida yoki uning ostida ekanida vaqtni aniqlash haqida risola", "Yetti iqlimni aniqlash", "Quyosh soatini yasash haqida", "Al-Xorazmiy zijini tushuntirish" kabi boy merosi bizga ma'lum. Al-Farg'oniyni yaxshi muxandis bo'lgan chunki u 861-yil Nil daryosidagi Ravzo orolida Nilning suvini o'lchaydigan o'lchagich asbob o'rnatgani haqida ma'lumotlar keltirilgan.[1.3]

Yozma manbalarda qayd etilishicha, Al-Farg'oniy ilk o'rta asr falakiyot, riyoziyot va geografiya ilmlari yo'nalishlarida bir qancha ilmiy va amaliy asarlarni bizga meros qoldirgan. Uning asosiy astronomik asari "Kitob al-harakot as-samoviya va javomi' ilm an-nujum" (Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi). Bu asar "Astronomiya asoslari haqidagi kitob" nomi bilan ma'lum va mashhur bo'lgan. 1145-1175-yillarda Yevropada lotin tiliga tarjima qilinadi so'ngra Al-Farg'oniy nomi lotinlashtirilib "Alfraganus" shaklida G'arbda shuhrat topadi.

METODOLOGIYA

Ahmad Farg'oniy arab tilida astronomiya, jug'rofiya va matematikaga oid bir

necha asarlar yozgan.Ular ilmiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan,biroq turli sabablar bilan aksariyati bugungi davrgacha saqlanib qolinmagan.Al- Farg'oniy avval Bog'doddagi rasadxonada ish olib boradi,so'ngra al -Ma'mun topshirig'iga binoan Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakatlari o'rmini aniqlash,yangicha "Zij"yaratish ishlariga rahbarlik qiladi.

Iqlimning al-Farg'oniy keltirgan tavsiflash usuli al-Xorazmiynikidan farq qiladi.

Uning iqlimlar tavsifida 3,4,5,6 va 7-iqlimlarning tavsifi diqqatga sazovordir. Chunki bularda Markaziy Osiyoning va unga tutash yerlarning shahar va viloyatlari tavsiflanadi. Shuning uchun quyida o'sha tavsiflarni o'z ichiga olgan parchani keltiramiz. «Uchinchi iqlim sharqda boshlanib, Xitoy mamlakatining shimolidan, so'ng Hind mamlakatidan so'ngra Kobul va Kermon viloyatlaridan o'tadi.

To'rtinchi iqlim iqlim sharqdan boshlanadi va Tibetdan, so'ngra Xurosondan o'tadiki, bunda Xo'jand, Usrshona, Farg'ona, Samarqand, Balx, Buxoro, Hirot, Amuya, Marvarrud, Marv, Saraxs, Tus, Nishopur shaharlari bor. Undan so'ng Jurjon, Qumis, Tabariston, Demovand, Qazvin, Daylam, Ray, Isfahondan o'tadi.

Beshinchi iqlim sharqda Yajuj mamlakatidan boshlanadi, so'ng Xurosonning shimolidan o'tadi, unda Toroz shahri-savdogarlar shahri bor. Navokat (Navkat), Xorazm, Isfijob (Sayram), Turaband (O'tror-hozirgi Aris) va Ozarbayjon, Arminiya (Armaniston) viloyati, Barda'a (Barda), Nashava (Naxchivon) shaharlari bor.

Oltinchi iqlim sharqdan boshlanadi va Yajuj mamlakatidan o'tadi, so'ng Xazar mamlakatidan (Shimoliy Kavkaz va Quyi Volgabo'yi), Jurjon (Kaspiy) dengizining o'rtasidan kesib o'tadi va Rum (Vizantiya) mamlakatigacha boradi.

Yettinchi iqlim sharqda Yajuj mamlakatining shimolidan boshlanadi, so'ng turkiy mamlakatlardan (Markaziy Osiyo) o'tadi, so'ng Jurjon dengizining shimolidan o'tadi, so'ng Rum dengizini (Qora dengiz) kesib o'tadi va saqlablar

(slavyanlar) mamlakatidan o'tadi va G'arb dengizida (Atlantika) tugaydi».

Al Farg'oniy yunon astronomlari jumladan, Ptolomeyning "Yulduzlar jadvali" asarida berilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda o'sha davrdagi barcha asosiy joylarning jug'rofiy koordinatalarini yangitdan aniqlash yuzasidan olib borilgan muhim tadqiqotlarda faol ishtirok etadi. Shu munosabat bilan arab tilidagi ilmiy atamashunoslikka doir ishlarni, xususan, falakiyot, riyoziyat va geografiyaga oid atamalarni belgilab chiqishdek maxsus vazifalarni amalga oshirishda Al Farg'oniyning xizmati benihoya beqiyosdir. [3.68]

Ahmad al-Farg'oniy astranomiyaning turlicha nomlar bilan ataganlar: "Ilm al-hay'a" (Shakl haqidagi fan), "Ilm al-Falak" ("Osmon sferasi haqidagi fan"), "Ilm al-nujum" (Yulduzlar ilmi). Oxirgi ikki atama bir paytning o'zida ham astranomiyaning, ham munajjimlikni ifodalab kelgan. [4]

"Ilm an-nujum"-yulduzlar ilmi. Bu asarni olimlar "Astronomiya" deb tarjima qilishgan. Ularning fikrlaricha kitob ya'ni asar mazmuni, hozirgi zamon atamashunosligi nuqtai nazaridan yondashish ham aynan shuni taqazo qiladi. [1.9] Osmon yoritgichlari haqida Farobiy quyidagicha mulohaza yuritgan: quyoshni botayotganda, ya'ni jismning boshi ufqqa yaqinlashib oz-ozdan ko'rinmay qolayotganda ko'ra olamiz. U ufqni jismning oxirgi qismi botguncha kesib o'tishini oy ham huddi shunday ufqning sharqi va g'arbida meridiandagidan kattaroq ko'rinishini aytgan. Chunki unda oy meridiandagidan bizga yaqinroq ko'rinadi. Lekin dengiz sathi doim matematik ufqdan baland bo'lganligi, shuning tufayli bizning ko'zimiz turgan sath bilan matematik ufq orasida farq bor. Ularni sovuq kunlarda yoki yomg'ir tufayli, bahor havosida namlik yuqori bo'lganida, qish kunlarida ko'proq uchratish mumkinligini ta'kidlagan. Quyosh bilan oy chiqish va botish oldidan juda katta bo'lib ko'rinadi. Xuddi shu singari odam toza suvning qa'rida biror narsani ko'rganida uning haqiqiy shaklidan ham katta ko'rinishi tabiiy. Sof suvdagi narsalar chuqurroqda ko'rinadi. Yoritgichlarning ufq yaqinida katta bo'lib ko'rinishining sababi shunday ekanini isbotlagan. [1.14]

NATIJA VA MUHOKAMA

Harakatlanuvchi besh yoritgichning o'z sferasidagi uzunlik bo'yicha harakatini quyidagicha tasniflagan. Harakatlanuvchi besh yoritgichning episiklidagi harakat oy harakati sferalari (oy sferalariga) teskari, o'z sferalarining ba'zilari ham bir-biriga teskari ekanini aytadi. [1.55] Haqiqatan ham yoritgich episiklning yuqori tomonida bo'lganida ana shunday holat yuz beradi. Uning deferentdagi harakati episikl markazining aylanishi tomonidan ya'ni sharqda bo'ladi. Yoritgichlarning chiqishlari va botishlari hamda Quyosh nurida berkinishlarini ham keltirib o'tgan. Aytadilarki Saturn, Merkuriy va Mars Quyoshga ko'ra sekin harakatlanadi. Agar ulardan biri Quyosh bilan birlashsa, uni quyosh yoritishi va u kechqurun g'arbda ko'rinishini ta'kidlab o'tgan. [1.80] Bu yoritgich Quyosh nuridan chiqquncha botuvchi deb ataladi. Agar u o'z harakati davomida Quyoshdan o'tsa, Quyosh nuridan tashqariga chiqib, ertalab sharqda ko'rinadi va chiquvchi deb ataladi. Bularning har biri kechqurunlari botuvchi, ertablari chiquvchi bo'ladi. Eng hayratlanarlisi quyoshdan ham tezroq harakatlanuvchi yoritgich bor ekan. Ular Zuhro va Merkuriydir. Ular kechqurunlari chiqadi va botadi.

Al-Farg'oniy olamdagi jismlarni kattaliklari bo'yicha ketma-ketlikda quyidagicha tartiblagan. Eng avval Quyosh ikkinchi o'rinda o'n beshta katta turg'un yulduzlar: uchinchi—Merkuriy, to'rtinchi—Saturn, beshinchi-tartib bo'yicha qolgan yulduzlar, oltinchi—Mars, yettinchi—Yer, sakkizinchi—Zuhro, to'qqizinchi—Oy, o'ninchi—Merkuriy turadi.

Ispaniyaning mashhur sayyohi Xristafor Kolumb Amerikani kashf etishida Al-Farg'oniyning astranomik jadvallari va xaritasidan foydalanib Amerikani kashf etgan. Al-Farg'oniyni nafaqat astranom balki amaliyotchi, muhandis sifatida ham mashhur bo'lgan.

Parij va Tehron kutubxonalarida, "Asturlob bilan amal qilish haqida kitob" ning birgina qo'lyozmasi Rampurda (Hindiston), "Farg'oniy jadvallari" qo'lyozmasi Patnada (Hindiston), "Oyning Yer ostida va ustida bo'sh vaqtlarini

aniqlash risola” qo’lyozmasi Qohirada, “Yetti iqlimni hisoblash haqida”qo’lyozmasi Gotada va Qohirada, “Quyosh soatini yasash haqida kitob”qo’lyozmalari Halab va Qohirada saqlanadi.[5]

XULOSA

Al- Farg’oniyni nomi Xorazmiy kabi butun Sharq-u G’arbda birdek mashhur bo’ldi.O’rta asrda tabiiy-ilmiy bilimlarning rivojiga ulkan hissa qo’shgan olim sifatida g’urur va iftixor bilan tilga olinadi,o’rganiladi.Farg’oniyni fanga qo’shgan muhim hissasi shundan iboratki, yillar, asrlaro’tishi bilan sayyoramiz o’lchamlari, shaharlarning jug’rofiy koordinatalari osmon ekvatori va ekliptika orasidagi burchakni, Quyosh, Oyning aylanish davrlari, unung tutilishini, Quyosh, Oy va sayyoralar harakatlarini tavsiflashga doir hisoblashlarga aniqlik kiritgan.Yuksak zakovatlar bilan harakatlarning handasaviy ya’ni geometrik modelini takomillashtirdi, qo’zg’almas yulduz o’lchamlari ularning ekliptik koordinatalarini hisoblashga doir bir qator muommolar hal etildi, o’nlab kashfiyotlar qilindi.Tarixiy ma’lumotlarga ko’ra, uning bebaho merosi olimlar,zamondoshlari uchun amalda qo’llanma bo’lib xizmat qilgan. Xulosam shuki, Al- Farg’oniyni bajargan ilmiy tadqiqot natijalari qaysi fan sohasida bo’lishidan qat’iy nazar g’oyatda puxta va nihoyatda mukammal yaratilgan. Hozirgi kunda ham Ahmad al-Farg’oniyni hayoti va ijodi uning ilmiy, boy merosi chuqur o’rganilmoqda. Mamlakatimizda Al Farg’oniyni nomidagi Alfraganus universiteti bir guruh talabalaridan iborat "Farg’oniyni shunos yosh tadqiqotchilar" guruhi o’z faoliyatini yo’lga qo’ydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ahmad al-Farg’oniyni Astronomiya ilmi asoslari, Toshkent, 1998.[3,9,14,55,80]
2. A.Qayumov Ahmad al-Farg’oniyni, Toshkent, Fan, 1990

3. Al Farg' oniy ilmiy me'rosi, ilm-fan taraqqiyotidagi hissasi, bugungi kundagi o'rmi, T.:2023.[68]

4. <https://corp.uzairways.com/uz/ahmad-al-fargoniy-797-865>

5. <https://arboblar.uz/uz/people/akhmad-al-fergani>

